

Projecto ConTIG

As Tecnologias de Informação Geográfica no Ensino

Madalena Mota; Francisco Ferreira;
Eugénia Cabrita; Marco Painho

1. Introdução

Formalizando a anterior colaboração com escolas dos Ensinos Básico e Secundário, centrada na utilização de Tecnologias de Informação Geográfica (TIG), o Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação da Universidade Nova de Lisboa (ISEGI-UNL) tomou a iniciativa de apresentar, em Dezembro de 2005, uma candidatura ao Concurso Ciência Viva VI, promovido pela Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica — programa Ciência Viva.

O projecto, com a designação de «ConTIG — Utilização de Tecnologias de Informação Geográfica no ensino/aprendizagem», foi aprovado em Dezembro de 2006 e foi coordenado pelo ISEGI — UNL, tendo como entidades parceiras a Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, em Lisboa (ESMAVC), a Escola Secundária de Pinhal Novo (ESPN) e a ESRI-Portugal.

Entre os objectivos do projecto, destacam-se os seguintes:

- Criar um conjunto de experiências de aprendizagens significativas que promovam a utilização de Tecnologias de Informação Geográfica (TIG).
- Produzir conteúdos de divulgação científica para a utilização das Tecnologias de Informação Geográficas (TIG) no Ensino Básico e Secundário.
- Adquirir equipamento e *software* para as escolas.
- Desenvolver uma plataforma para trabalho colaborativo.
- Realizar actividades e eventos que promovam a utilização de informação geográfica e tecnologias associadas.
- Divulgar e promover os resultados do projecto.

Trabalhar nas aulas com recurso às TIG é uma maneira de demonstrar o potencial destas tecnologias, mas também de melhorar a organização e a gestão dos *curricula*, de acordo com os princípios orientadores da organização e da gestão curricular, dos quais se destaca «a valorização da diversidade de metodologias e estratégias de ensino e acti-

vidades de aprendizagem, em particular com recurso a tecnologias de informação e comunicação, visando favorecer o desenvolvimento de competências numa perspectiva de formação ao longo da vida» (Ministério da Educação, 2001).

Foi com base nesta perspectiva que o projecto estruturou as suas actividades, que decorreram essencialmente no ano lectivo 2007/2008.

- 1 — O **planeamento inicial** consistiu na aferição de objectivos e constrangimentos, estabelecimento de métodos, de um plano de comunicação entre o ISEGI-UNL e as entidades parceiras. Adquiriu-se ainda algum equipamento para as escolas (nomeadamente *PDA* equipados com GPS e licenças *ArcPad* e *ArcView*).
- 2 — Foram elaboradas fichas e produzidos materiais que compõem as **experiências de aprendizagem-piloto**. Estes materiais foram concebidos tendo como suporte a utilização do *software ArcView*. Foi também desenvolvida uma ferramenta *WebGIS* para apoiar as experiências de aprendizagem.
- 3 — A **experimentação com os alunos** consistiu no desenvolvimento das tarefas propostas nas experiências de aprendizagem-piloto. Os resultados foram bastante positivos ao nível da adesão dos alunos e dos professores.
- 4 — A **divulgação dos resultados** pretendeu dar a conhecer o projecto através da participação activa em colóquios e encontros relacionados com estas temáticas.
- 5 — No final, foi feita uma **avaliação** do projecto através de um relatório pormenorizado com base nos resultados obtidos.

O apoio financeiro pelo programa Ciência Viva chegou apenas em Julho de 2007, o que originou um atraso sig-

nificativo no arranque da experimentação com alunos, e terminou em Agosto de 2008. No entanto, espera-se que os materiais produzidos sejam utilizados por outros alunos e outras escolas, mesmo após a conclusão oficial do projecto.

Encontram-se disponíveis na Internet (<http://ubu.isegi.unl.pt/labnt-projects/contig>, figura 1) as experiências de aprendizagem efectuadas e pretende dar-se continuidade ao projecto, produzindo mais materiais e formando professores.

Figura 1 — A página de Internet do Contigo.

2. Experiências de Aprendizagem-Piloto

As experiências de aprendizagem tiveram como objectivo levar os alunos a desenvolver competências em vários domínios, através de um ensino centrado na experiência, com recurso a tecnologias de informação, nomeadamente Sistemas de Informação Geográfica (SIG).

Uma preocupação central do projecto foi a de envolver diferentes áreas disciplinares, pretendendo demonstrar que este tipo de tecnologias centradas na análise espacial tem um campo de aplicação que ultrapassa em muito o da disciplina de Geografia. Partindo do princípio de que os fenómenos naturais e humanos têm como elemento comum o espaço, procurou-se que os SIG fossem utilizados como uma ferramenta que enfatiza o processo de investigação, levando os alunos a melhor apreender a dimensão espacial desses fenómenos.

Ao longo do ano lectivo de 2007/2008 criaram-se assim alguns guiões de experiências de aprendizagem, que vieram posteriormente a ser testados pelos alunos e professores das escolas envolvidas no projecto.

Além do tratamento de conteúdos não exclusivamente geográficos, houve a preocupação de abordagens de temas a diferentes escalas de análise e possibilitando o desenvolvimento de diversas competências de análise espacial (figuras 2 e 3).

EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM	ESCALA DE ANÁLISE			
	Local/Regional	Nacional	Europa	Mundial
1. Arrábida Natural e a Existência Humana	X			
2. Localizar/Explorar o Concelho de Palmela	X			
5. Roteiro Turístico-Gastronómico-Cultural	X			
6. Contrastes de Desenvolvimento no Mundo Actual				X
7. Portugal o Contexto da União Europeia			X	
8. Mapa de Cidades Europeias (Exercício em ArcView3)			X	X
9. Gastronomia Nacional		X		
10. Geografia Física de Portugal		X		

Figura 2 — Experiências de aprendizagem-piloto (Escala de análise).

EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM	COMPETÊNCIAS DE ANÁLISE ESPACIAL										
	Aquisição de dados geográficos	Integração de dados	Visualização	Representação cartográfica	Validação de dados (Verificação de erros)	Operações de pesquisa	Geoprocessamento	Análise de redes	Análise 3D	Operações sobre raster	Representação gráfica
1. Arrábida Natural e a Existência Humana	X	X	X	X	X	X	X				
2. Localizar/Explorar o Concelho de Palmela		X	X	X	X	X	X				X
5. Roteiro Turístico-Gastronómico-Cultural	X	X	X	X	X	X	X				
6. Contrastes de Desenvolvimento no Mundo Actual		X	X	X		X	X				X
7. Portugal o Contexto da União Europeia		X	X	X		X	X				X
8. Mapa de Cidades Europeias (Exercício em ArcView3)			X	X		X	X				
9. Gastronomia Nacional		X	X	X		X	X				
10. Geografia Física de Portugal			X	X		X	X	X	X	X	

Figura 3 — Experiências de aprendizagem-piloto (Competências de análise espacial).

As experiências de aprendizagem desenvolvidas no âmbito do projecto foram concebidas e experimentadas com base na utilização do *ArcView*, software de que foram adquiridas licenças para as escolas através da parceria com a ESRI Portugal. Esse facto, que poderia constituir uma limitação importante ao alargamento do projecto a outras escolas, pode, pelo contrário, servir também como um caso exemplificativo das vantagens da utilização deste tipo de software no ensino.

Em paralelo, foi desenvolvido na página de Internet do ConTIG um conjunto de formulários que permite o registo, organização e pesquisa de novas experiências de aprendizagem. A criação de uma experiência de aprendizagem passa pela definição de critérios que são introduzidos num formulário como o apresentado na figura 3. Definem-se o tipo de actividade, as disciplinas envolvidas, os conteúdos do *currículo* que aborda, a escala de análise com a que se vai trabalhar, os equipamentos e os recursos necessários, o tipo de análise a efectuar e os resultados esperados.

Depois de criada a experiência, ela pode ser alterada *online*, editando conteúdos ou até publicando materiais.

Foi ainda desenvolvida uma ferramenta *WebGIS* (figura 4), que permite a visualização de mapas produzidos no *ArcView*, através da tecnologia *ArcGIS server*.

Figura 4 — A ferramenta *WebGIS* do ConTIG.

A publicação das experiências de aprendizagem permite a partilha de trabalhos, dados, ideias, mapas e resultados, divulgando, assim, o projecto e os materiais produzidos. O resultado final é a constituição de uma base de dados com uma pesquisa facilitada e aberta a novos contributos de escolas e professores.

3. Actividades desenvolvidas em 2007/2008

O projecto ConTIG realizou, em 2007/2008, algumas actividades com alunos e professores. Durante esta primeira fase foram produzidos materiais de apoio, fichas de trabalho e foi feita a compilação de mapas necessários à execução das actividades.

3.1 *GIS-Day* 2007 no ISEGI-UNL

A primeira actividade que se realizou com alunos consistiu num *GIS-Day*, actividade promovida pela ESRI norte-americana, com o apoio de várias entidades, entre elas a *National Geographic Society*. O *GIS-Day* 2007 no ISEGI-UNL começou por uma breve recepção e apresentação de alguns fundamentos teóricos acerca dos SIG. Seguidamente, foi proposto aos alunos que realizassem um Geopaper, no qual utilizariam os *PDA* equipados com GPS e *ArcPad* (figura 5) para encontrar algumas pistas no recinto do ISEGI-UNL. Com as pistas, os alunos deviam responder a um conjunto de questões e terminar a actividade no menor período de tempo possível. O dia terminou com um lanche, a divulgação dos resultados da actividade e a distribuição de prémios e certificados de participação.

Figura 5 (a e b) — A actividade *Geopaper* durante o *GIS-Day* 2007 no ISEGI-UNL.

3.2 Actividades em sala de aula

No decorrer do ano lectivo, as escolas desenvolveram actividades em sala de aula. Na Escola Secundária de Palmela, alunos de 7.º ano trabalharam, em Área de Projecto, com recurso a SIG, produzindo mapas e fazendo análises. Um pequeno grupo de alunos, com um dos seus trabalhos neste âmbito, participou com um poster no EUE08 (Encontro de Utilizadores ESRI, em Lisboa, em Março de 2008) (Mota, Pedroso e Marques, 2008). Outros alunos elaboraram trabalhos e concorreram ao concurso «o meu mapa» [<http://omeumapa.blogspot.com>], promovido pelo departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Os alunos da Escola Profissional de Ciências Geográficas também trabalharam em actividades do ConTIG, tendo submetido um artigo ao ESIG2008 (Conceição, Matola, Medeiros, Mendes e Oliveira, 2008).

Alunos adultos de cursos nocturnos da Escola Secundária de Pinhal Novo trabalharam com tecnologias SIG na elaboração de mapas, integradas em algumas das experiências de aprendizagem.

Na Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho realizaram-se actividades nas disciplinas de Geografia C, do 12º Ano, e de Economia A do 11º Ano. Na disciplina de Geografia C os alunos utilizaram os dados dos Relatório do Desenvolvimento Humano de 2007, disponíveis na Internet em formato.xls, para produzirem mapas com a distribuição de diferentes indicadores de forma a analisar os contrastes

de Desenvolvimento no Mundo Actual. Na disciplina de Economia a utilização do ArView integrou-se num trabalho sobre Portugal no contexto da União Europeia.

3.3 Experiência de aprendizagem: visita de estudo à Arrábida

Para além de algumas actividades simples elaboradas em sala de aula, uma experiência de aprendizagem de âmbito mais alargado foi levada a cabo com sucesso pela Escola Secundária de Pinhal Novo (ESPN). Tratou-se de uma visita de estudo ao Parque Natural da Arrábida, que foi realizada por professores e alunos de diversas disciplinas e diferentes graus de ensino. A actividade consistiu numa visita à pedreira da brecha da Arrábida, com observação e recolha de amostras geológicas e também de espécies vegetais autóctones (visita integrada nas disciplinas de Biologia e Geologia do 11.º ano de escolaridade). Na mesma visita, alunos de dois Cursos de Educação e Formação (CEF) da área da jardinagem e da área da hotelaria beneficiaram de alguns objectivos comuns. O mesmo dia foi ainda aproveitado pela disciplina de Filosofia com uma visita ao Convento da Arrábida, onde alguns dos conteúdos e competências desta disciplina foram trabalhados (figura 6).

Devido ao sucesso desta visita, foram feitos ainda dois intercâmbios com as escolas parceiras do projecto: os alunos da ESMAVC visitaram a ESPN e realizaram parte da visita à Arrábida, e os alunos da ESPN deslocaram-se a Lisboa, tendo realizado actividades organizadas por alunos e professores da ESMAVC.

Figura 6 (a e b) — Visita de estudo à Arrábida (Escola Secundária de Pinhal Novo).

3.4 Divulgação do projecto

Durante o desenrolar do projecto, houve oportunidade de fazer a sua divulgação em encontros nacionais e internacionais (nomeadamente no XXII Encontro Nacional de Professores de Geografia nos Açores; no Seminário ArTICular, organizado pela ESE de Setúbal e em encontros de utilizadores SIG-ESIG, EU-ESRI Portugal, ESRI UC em San Diego, Califórnia).

Além destes encontros, as novidades e os materiais produzidos foram sempre disponibilizados na página de Internet do ConTIG.

4. Projectos futuros

Tendo em conta os resultados positivos alcançados, bem como as potencialidades do projecto, espera continuar-se a trabalhar com as experiências de aprendizagem já elaboradas, de maneira a rendibilizar ainda mais tudo o que foi desenvolvido. É expectável que, mesmo terminado o financiamento do projecto Ciência Viva, os professores envolvidos criem novas experiências de aprendizagem e continuem a utilizar estes métodos de ensino nas suas aulas. Contactos informalmente efectuados com docentes de outras escolas têm demonstrado que o projecto os tem interessado e que há mais escolas com vontade de desenvolver actividades semelhantes. Seria benéfico conseguir outros tipos de financiamento que permitissem manter e desenvolver o projecto. Seria também fundamental garantir a manutenção da plataforma de Internet, que suporta os materiais e a ferramenta WebGIS. Esta plataforma será uma base de dados de ideias, fichas de trabalho, actividades, informação geográfica, etc.

Teria todo o interesse que o prolongamento e o desenvolvimento deste projecto permitissem que outras escolas se associassem ao ConTIG, de maneira que se criasse uma comunidade de utilizadores que contribuíssem com ideias e materiais a partilhar livremente sem quaisquer restrições de acesso.

5. Referências Bibliográficas

CONCEIÇÃO, ALEXANDRE; MATOLA, HERMÍNIA; MEDEIROS, EMANUEL; MENDES, TIAGO; OLIVEIRA, RAFAEL, *Análise do Desenvolvimento Sustentável em Portugal — Uma Abordagem SIG Proposta pelos Alunos da EPCG, ESIG*, 2008.

Concurso *O meu mapa*
(URL: <http://omeumapa.blogspot.com>, consultado em Abril de 2008).

FERREIRA, FRANCISCO; CABRITA, MARIA EUGÉNIA, CURVELO, PAULA, MOTA, MADALENA, ConTIG — *Utilização das Tecnologias de Informação Geográficas no ensino-aprendizagem*, Póster apresentado no XXII Encontro Nacional de Professores de Geografia, São Miguel, Açores, 4 a 8 de Setembro.

Ministério da Educação, *Currículo Nacional do Ensino Básico: competências essenciais*, Lisboa: Ministério da Educação — Departamento da Educação Básica, 2001.

MOTA, MADALENA; *Concepção de Curricula em Análise Espacial para o Terceiro Ciclo do Ensino Básico*, dissertação de mestrado em C&SIG, (URL: <http://www.isegi.unl.pt/servicos/documentos/TSIG007.pdf>, consultado em Abril de 2008).

MOTA, MADALENA; PEIXOTO, MIGUEL; PAINHO, MARCO; CURVELO, PAULA; FERREIRA, FRANCISCO M., ConSIG — *Using GIS in Teaching/Learning Processes*, Comunicação apresentada no «26th Annual ESRI International User Conference», 7 a 11 de Agosto de 2006, San Diego Convention Center, California, USA. (Paper n.º UC2042, URL: http://www.isegi.unl.pt/labnt/papers/ESRI_2006_p2042.pdf, consultado em Abril 2008).

MOTA, MADALENA; PEDROSO, RODRIGO; MARQUES, BRUNO, *Distribuição Espacial das Residências dos Alunos do 7.º C da Escola Secundária de Palmela*, póster apresentado no Encontro de Utilizadores ESRI (EUE08), Lisboa, 26 e 27 de Março de 2008.

MOTA MADALENA; CURVELO, PAULA; PAINHO, MARCO; VIDAL, 2008, *Science Experimental Teaching through the Use of Geographic Information Systems*, Comunicação apresentada na «ESRI UC 2008», 4 a 8 de Agosto de 2008, San Diego Convention Center, California, USA. (Paper n.º UC1963, URL: http://gis.esri.com/library/userconf/proc08/papers/papers/pap_1963.pdf)

MOTA, MADALENA; CABRITA, MARIA EUGÉNIA, O projecto ConTIG — *Tecnologias de Informação Geográfica nos Ensinos Básico e Secundário*, Comunicação apresentada no seminário «ArTICular e partilhar perspectivas», 31 de Maio de 2008, promovido pelo Centro de Competências CRIE da ESE de Setúbal, na Escola D. João II, Setúbal (URL: http://nonio.esi.ips.pt/articular/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=39)